

ФОРМИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6762177>

Фозилов Жахонгир Иброхимович

студент, Ферганский государственный университет, Узбекистан.

Абдурахмонова Мохинур Фуркатжон кизи

*студентка, Ферганский государственный университет,
Узбекистан.*

Аннотация: *Статья посвящена важной и значимой для начального общего образования теме - формирование нестандартного мышления на уроках математике у младших школьников. Проанализированы подходы к формированию творческого мышления обучающихся начальных классов, описаны основные виды нестандартных арифметических задач и даны решения к данным вопросам.*

Ключевые слова: *нестандартные задачи, логическое мышление, внеурочные занятия, творческое мышление.*

Для современной школы исключительно важной является проблема развития творческих способностей учащихся. В связи с этим повышается роль школы в воспитании активных, инициативных, нестандартно мыслящих людей. Развитие креативных возможностей учащихся важно на всех этапах школьного обучения, но особое значение имеет формирование нестандартного мышления в младшем школьном возрасте. В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве и творческих индивидах. Развитие у школьников нестандартного мышления одна из важнейших задач в сегодняшней школе. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности — это то направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни - стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех способностей организма и «я».

Понятно, что в начальных классах только закладываются основы творческого мышления, но именно в этот период необходимо делать первые шаги в этом направлении. Младшие школьники наиболее восприимчивы к новой информации и новым способам действия, у детей проявляется потребность и желание в обучении, и здесь, главное, подкреплять их желание чем-то новым, нестандартным. Для

формирования творческого мышления важен тот факт, что отношение между процессами мышления и речи не постоянны, а переменны, то есть мышление и речь развиваются не параллельно и не равномерно, поэтому учителю нужно использовать такие методы и приемы обучения, при которых эти процессы шли почти бы вровень, так как все зависит от учителя.

В настоящее время министерство народного образования уделяет огромное внимание развитию математических способностей младших школьников. Формировать математические способности - очень важно. Именно поэтому учителю необходимо создать такую атмосферу, в которой каждый ребенок мог бы проявлять свою инициативу, самостоятельность выявлять свое мнение, а также свои знания, умения и навыки, творческие возможности. Но математика - сложный предмет, и чтобы формировать у учащихся творческое мышление, необходимо выходить за рамки учебного материала и использовать нестандартные задачи в процессе обучения.

Систематическое использование на уроках математики и внеурочных занятий специальных задач и заданий, направленных на развитие логического мышления, расширяет математический кругозор младших школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в самых простых закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в повседневной жизни. Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Они позволяют осуществлять мыслительный процесс, который связан с применением понятий, с их оперированием, а также с различными математическими конструкциями. Ребенок должен понимать и принимать учебную задачу, то есть необходимо соотнесение с потребностью - мотивационной сферой личности. То есть нестандартные задачи должны быть понятны ребенку, но в то же время вызывать затруднение, что является важным для формирования творческого мышления.

Наиболее точно понятие «нестандартная задача» сформулировал А.З. Зак: «Нестандартные задачи — это такие, для которых в курсе математики не имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их решения». Д.А. Сергеева уточняет это понятие, вводит определение нестандартная арифметическая задача: «это текстовая задача, в которой требуется вычислить значение некоторой величины с помощью арифметических операций над числами, и для которой в курсе математики нет общих правил и положений, определяющих точную программу решения».

Основная работа для развития логического мышления должна вестись с задачей. Ведь в любой задаче заложены большие возможности для развития логического мышления.

Нестандартные логические задачи - отличный инструмент для такого развития. Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате применения разных форм работы над задачей. Это:

1. Работа над решенной задачей. Многие ученики только после повторного анализа осознают план решения задачи. Это путь к выработке твердых знаний по математике. Конечно, повторение анализа требует времени, но оно окупается.

2. Решение задач разными способами. Мало уделяется внимания решению задач разными способами в основном из-за недостатка времени. Но это умение свидетельствует о достаточно высоком математическом развитии. Кроме того, привычка нахождения другого способа решения сыграет большую роль в будущем. Но я считаю, что это доступно не всем ученикам, а лишь тем, кто любит математику, имеет особенные математические способности.

3. Правильно организован способ анализа задачи - по вопросу или от данных к вопросу.

4. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать "картинку"). Учитель обращает внимание детей на детали, которых нужно обязательно представить, а которые можно опустить. Мнимое участие в этой ситуации. Разбивка текста задачи на значностные части. Моделирование ситуации с помощью чертежа, рисунка.

5. Самостоятельное составление задач учениками.

6. Задачи с недостающими данными, которые способствуют развитию нешаблонного анализа.

7. Задание на определение закономерности, направленных на формирование умения самостоятельно осуществлять анализ ситуации и формулировать гипотезы преобразования данной ситуации.

8. Задание на формирование умения проводить дедуктивные рассуждения (при их решении учащиеся должны проявить смекалку, догадаться, что задача вообще не решается или что в задаче есть лишние данные или данных не хватает).

В результате многократных изменяющихся усложняющихся задач ум ребёнка становится острее, а сам он – находчивее и сообразительнее. У детей меняется подход к решению задач, он

становится более гибким, особенно развивается навык по решению задач, имеющих несколько вариантов решения, задач на комбинированные действия. Рассуждения учащихся становятся последовательными, доказательными, логичными. Повышается интерес к предмету, формируется неординарность мышления, умение анализировать, сравнивать, обобщать и применять знания в нестандартных ситуациях.

Таким образом, сделан вывод, что если учитель на уроках математики систематично и целенаправленно использует нестандартные задачи, то это способствует развитию логического мышления младших школьников.

Использованная литература:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М.: 1996. 2. Габай Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие М.: 1995. 3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М., 1998.

2.Fozilov, Z., & Sharobidinova, S. (2020). INFLUENCE OF COMPUTERS ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY EDUCATION PUPILS. *Студенческий вестник*, (25-3), 86-88.

3.Ibrokhimovich, F. J. (2022). Development of Intellectual Abilities of Primary School Students in Mathematics Lessons. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 6, 136-140.

4.Ibrokhimovich, F. J., & Mirzaxolmatovna, X. Z. (2022). THE MOST IMPORTANT ROLE OF MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 652-655.

5.Ibrokhimovich, F. J. (2022). Application Of Some Teaching Methods in Mathematics Lessons in Elementary Grades. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5, 15-17.

6.Фозилов, И. Р., Раимбердиева, Ш. Н., & Хурсанова, З. М. (2021). РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Интернаука*, (24-1), 81-82.

7. Фозилов, Ж. И. (2021). РОЛЬ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. *Студенческий вестник*, (11-1), 43-44.

8. Фозилов, Ж. И. (2021). ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. *Студенческий форум*, (2-1), 45-46.